

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ КАК СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПОЛИТИКИ

УДК 332.21

А.А. Борисенков

Предпосылкой данного исследования служит раскрытие политической структуры. Вследствие этого в политической сфере обнаруживается особое явление, которое называется политическим влиянием. Выясняется, что политическое влияние составляет один из элементов указанной структуры и одновременно один из способов политического бытия, посредством которого реализуется назначение политики в жизни общества. [2] Возникает необходимость объяснить, что есть политическое влияние.

Рассмотрим некоторые представления о политическом влиянии, имеющиеся в политологической литературе.

Представления о политическом влиянии

Понятие политического влияния не получило широкого распространения в политической науке. Однако ряд политических исследователей обращается к этому явлению и большей частью связывает его с политической властью. Стремясь определить особенности политического влияния, политологи или отождествляют его с политической властью, или же характеризуют его как некую разновидность этой власти. Приведём несколько примеров.

К.С. Гаджиев, выясняя соотношение указанных понятий, пишет: «Влияние – наиболее общее понятие. Оно охватывает все формы убеждения, давления, принуждения. В принципе политическую власть и политическое влияние трудно отличить друг от друга. Власть представляет собой определённую форму влияния, влияние же в свою очередь включает властный компонент. Власть отличается от влияния тем, что она опирается на санкции, т.е. может использовать насилие или угрозу применения насилия в случае отказа подчиниться повелению или приказу. Влияние предполагает, что то или иное лицо может изменить своё поведение или образ жизни, следуя примеру или совету другого лица». [4, с. 125]

В качестве наиболее важных для нас идей в этом суждении можно выделить следующие: власть есть форма влияния; влияние включает в себя властный компонент; влияние предполагает возможность определённого изменения. Эти пункты заслуживают аналитического внимания и нуждаются в некоторых уточнениях.

Во-первых, с позиции формальной логики, политическое влияние своим содержательным объёмом никак не соотносится с политической властью. Это разные явления. Поэтому ни одно из них не может включать в себя другое или же служить его формой или компонентом.

Однако они действительно связаны между собой. Политическое влияние опирается на политическую власть. Подчеркнём: без использования политической власти, а значит, осуществления политической деятельности политическое влияние не может состояться. Политика перестаёт быть

политикой, если она не имеет такой основы как политическая власть, посредством которой только и может оказывать своё влияние.

Во-вторых, всякое влияние не столько предполагает возможность изменения, сколько означает изменение, проявляется в изменении, заключается в нём. Влияя, мы изменяем. Если есть влияние, то обязательно есть и изменение. Влияние и изменение – два неразрывно связанных между собой процесса. И наоборот, если нет изменения, то как можно утверждать, что состоялось влияние?

Проблема здесь заключается в том, что влияние часто смешивается с таким явлением как воздействие. Воздействие действительно содержит в себе возможность изменения. В свою очередь изменение и влияние служат уже результатом воздействия. Воздействуя на объект, мы получаем возможность влиять на него и тем самым производить в нём какие-то изменения. Например, воздействуя на че-

24

ловека, мы или содействуем его жизнедеятельности, или противодействуем этому, а в результате определённым образом влияем на него и изменяем его.

Ещё один подход к политическому влиянию предложен В.Г. Ледаевым. В отличие от упомянутого выше автора, рассматривающего власть как *форму влияния*, этот исследователь, наоборот, трактует политическое влияние как *форму политической власти*. Он пишет: «Основными формами политической власти являются государственная власть, политическое влияние и формирование политического сознания». [7, с. 82] Видно, что данная позиция существенно отличается от предыдущей точки зрения. Но и она не является обоснованной. Автор не приводит никаких аргументов, объясняющих, почему политическое влияние следует рассматривать именно как форму политической власти.

Он предлагает такое определение: «Политическое влияние представляет собой способность политических субъектов оказывать целенаправленное воздействие (прямое или косвенное) на поведение государственных служащих и принимаемые ими государственные решения». [7, с. 84]

Из высказывания видно, что политическое влияние по существу сводится здесь к способности «оказывать воздействие». В результате возникают, как минимум, две проблемы. В-первых, сводя влияние к воздействию, автор тем самым отождествляет эти понятия, что противоречит действительности. Во-вторых, характеризовать влияние как *способность* оказывать воздействие – это всё равно, что сводить действие к его источнику, процесс к его возможности. Рассмотрим подробнее соотношение влияния и воздействия.

Нам представляется, что как явления они действительно тесно связаны между собой. Но располагаются они относительно друг друга так, что воздействие предшествует влиянию и служит его предпосылкой. В свою очередь влияние является результатом воздействия, обусловлено им. Нельзя

влиять, не воздействуя. Это означает, что *влияние опосредовано воздействием*.

Возможна и такая ситуация, когда воздействие состоялось, а желаемого результата (изменения) не произошло. Получается, что и влияние не состоялось. В управленческой практике такое бывает. Например, государство, воздействуя на общество методами ограничений и запретов и преследуя при этом «благие» цели, нередко получает обратные результаты. Не всякое воздействие вызывает желаемые изменения, а значит, сопровождается необходимым влиянием. Воздействие может оказаться безрезультатным.

Сказанное подводит к следующим выводам. Воздействие и влияние необходимо рассматривать как различные явления. Они различны как по времени своего осуществления, так и по своим результатам, а значит, и по своей сущности. Кроме того, важнейшая особенность *всякого* влияния заключается в том, что оно опосредовано воздействием.

Применительно к объекту нашего исследования это означает, что политическое влияние опосредовано соответствующим ему воздействием, политическим воздействием. В свою очередь политическое воздействие сопряжено с руководящими решениями, составляющими сущность политики. [1] Следовательно, политическое влияние необходимо рассматривать как результат воздействия руководящих решений.

Кроме отмеченных выше точек зрения примечательно толкование политического влияния, предлагаемое в Политической энциклопедии. Сущность политического влияния усматривается здесь в «способности влиять», т.е. влияние сводится к его возможности, о чём уже говорилось. Но далее утверждается: «В условиях демократии максимальным влиянием политическим обладают конституционные органы власти, принимающие и выполняющие политические решения. Большой потенциал влияния политического у средств массовой информации (прессы, радио, телевидения), авторитетных деятелей науки, культуры, лидеров общественных движений. Определённое влияние на будущее политической жизни общества оказывают путём своего волеизъявления и избиратели». [6, с. 212]

Данный подход к политическому влиянию является, на наш взгляд, противоречивым. В одном случае, применительно к органам власти, признаётся значимость принимаемых ими руководящих решений, посредством которых действительно осуществляется политическое влияние. В другом случае возможность политическо-

25

го влияния связывается с институтами и социальными субъектами, которые политической властью не обладают.

Главный недостаток изложенной позиции состоит в том, что в ней не объясняется, почему названное влияние следует рассматривать как политическое. Общественная жизнь показывает, что отмеченные институты и социальные субъекты действительно могут и воздействовать, и влиять.

Можно даже с уверенностью сказать, что влияние этих институтов и субъектов носит характер, который определяется их природой. Например, влияние избирателей выступает как электоральное. Название этому влиянию даёт его происхождение. Однако остаётся не ясным, почему это влияние надо также считать ещё и политическим. Аргументы никакие не приводятся. Критерии политического влияния не выявлены. Отсюда вывод: вопрос о политическом влиянии остаётся нерешённым и сущность его не установлена.

Сущность политического влияния

Раскрывая его сущность, мы исходим из основ, благодаря которым политика формируется и развивается как особое явление и в итоге осуществляет своё назначение. К ним относится особый вид социальной активности, называемый политической деятельностью, а также политическая власть, использование которой составляет содержание этой деятельности. Политическая деятельность и политическая власть служат основами всего политического содержания, всех политических явлений, включая и политическое влияние. Политическое влияние – это такой же результат политической деятельности, как и политическая жизнь. [3] Это, во-первых.

Во-вторых, для объяснения политического влияния большое значение имеет понимание его связи с таким явлением как *правление*, которое, в свою очередь, сопряжено с принятием руководящих решений. Подчеркнём: политическое влияние есть особый вид общественного влияния, который существует наряду с другими видами, например, экономическим влиянием или демократическим влиянием. Политическое влияние – это влияние самой политики как особого общественного явления.

В отличие от других видов общественного влияния политическое влияние является результатом политической деятельности. Субъекты политики являются пользователями политической власти и, как следствие, исполнителями политической деятельности. Используя политическую власть, они принимают руководящие решения, а в итоге творят (создают) политику как особое явление.

Такая активность политических субъектов, приводящая к принятию руководящих решений, служит особым явлением политической деятельности и называется *правлением*. Править, значит, принимать руководящие решения. Принимая руководящие решения, политические субъекты тем самым осуществляют политическую деятельность. В результате мы можем сделать следующий вывод: *правление – это способ осуществления политической деятельности, состоящий в принятии руководящих решений*.

Понятие *правления* не разработано в политологической литературе. Внимание политических исследователей концентрируется на различных формах *правления*. Например, парламентской или президентской. Выделяются их признаки. Однако сущность *правления* не раскрывается. В результате остаётся не ясным значение этого явления для политического влияния. А оно состоит в том, что осознаётся связь политического влияния с принятием руководящих решений, которые в свою очередь создают предпосылки для этого влияния и способствуют его осуществлению. В итоге

складывается важный вывод: правление определяет собой характер политического влияния. *Каково правление, таково и политическое влияние.*

В-третьих, раскрывая сущность политического влияния, необходимо учитывать тот факт, что политика является одной из функций социального управления. Политика – это особое управленческое явление, но функционирует она только в системе этого управления, в его управленческом организме, выполняя в нём одну из функций. Вне социального управления, «сама по себе» она не существует.

Её функция в этой системе называется политическим влиянием и существует она наряду, например, с такими функциями управленческого организма как организация и регулирование исполнения решений, само исполнение решений, а также контроль за этим исполнением.

26

Политика – это явление социального управления. Поэтому, раскрывая сущность политического влияния, мы должны исходить из понимания особой роли политики в системе данного управления.

Политика влияет на исполнительные функции в системе социального управления. Это означает, что политика осуществляет в его управленческом организме руководящую функцию. Именно это характеризует её особое место и роль в системе данного управления.

Однако прежде чем определить сущность политического влияния, обратим внимание на вопрос, что есть социальное управление, компонентом которого является политика. Представление о социальном управлении имеет особое значение для правильного понимания политического влияния.

В политологической литературе можно встретить различное толкование социального управления. Чтобы подчеркнуть особенности нашего подхода, обратимся к следующему определению. В социологическом энциклопедическом словаре утверждается, что социальное управление – это «один из основных видов управления, функция которого заключается в обеспечении реализации потребностей развития общества и его подсистем; функция его заключается в формировании критериев и показателей социального развития объекта, выделении возникающих в нём социальных проблем, разработке и применении методов их решения, в достижении планируемых состояний и параметров социальных отношений и процессов». [8, с. 380]

На наш взгляд, данное определение является не очень удачным, оно носит громоздкий и усложнённый для восприятия характер и при этом не выделяет необходимые признаки социального управления. Например, представляется важным подчеркнуть, что социальное управление есть определённый способ воздействия на общество. Кроме того, в характеристике социального управления необходимо точнее отразить его назначение, с которым связаны особенности данного управленческого воздействия.

В приведённом определении назначение социального управления усматривается «в обеспечении реализации потребностей развития общества».

Такая характеристика социального управления, на наш взгляд, искажает его. Она смещает акцент с его непосредственного и действительного назначения, состоящего в том, чтобы служить жизнедеятельности управляемого объединения людей, в сторону возможного результата этой жизнедеятельности, каковым является развитие этого объединения.

Жизнедеятельность и развитие – не тождественные явления, хотя и связанные между собой. Развитие опосредовано жизнедеятельностью, является её результатом, сопряжено с изменениями, происходящими на основе жизнедеятельности. Развитие производно от жизнедеятельности. Роль же социального управления состоит в том, чтобы прежде всего *содействовать* жизнедеятельности управляемого объединения людей, *содействовать* его функционированию. Именно этим создаются условия для выполнения данным объединением своего назначения.

Следовательно, социальное управление необходимо охарактеризовать как управление жизнедеятельностью объединения людей. Это означает, что социальное управление призвано содействовать осуществлению жизненных интересов данного объединения, или, другими словами, осуществлению определённых общественных интересов. Такое управляемое объединение может существовать, например, в рамках отдельного предприятия, выполняющего конкретную производственную задачу, а может представлять собой и всё общество в целом, являющее особый способ жизнедеятельности людей.

Таким образом, социальное управление – это особого рода воздействие, которое призвано служить указанному объединению, его жизнедеятельности. Для этого социальное управление способствует осуществлению его жизненных интересов, а в результате выполнению им своего назначения. В этом главное. При этом эффективность социального управления находится в прямой зависимости от того, как управляемое объединение выполняет своё назначение.

Сказанное выше позволяет сделать следующий вывод: *социальное управление – это воздействие на объединение людей, призванное содействовать осуществ-*

27

влению его жизненных интересов и тем самым выполнению им своего назначения. Благодаря социальному управлению (воздействию) происходит соответствующее влияние на управляемое объединение.

В своём развитом виде социальное управление образует достаточно сложный организм (управленческий организм), который служит средством исполнения этим управлением своего назначения. Такой организм состоит из ряда функций, одна из которых сопряжена с политикой, имеющей в этом организме руководящую роль. Определяя направления исполнительской деятельности, политика по существу определяет деятельность всего управленческого организма и этим оказывает на него своё влияние, политическое влияние.

Если социальное управление влияет на управляемое объединение людей, то политика влияет на исполнительные функции в системе этого управления (в системе управленческого организма) и тем самым определяет содержание этого управления. Социальное управление образует в управляемом объединении управляющую надстройку, а политика составляет в этой надстройке руководящий уровень. Это означает, что организм социального управления предстаёт в виде своеобразной управленческой пирамиды, на вершине которой располагается политика.

Общий же вывод такой: политика в системе социального управления составляет руководящий уровень, выполняет функцию руководства и этим влияет на деятельность всего управленческого организма. Её влияние, сопряжённое с функцией руководства, называется политическим. Оно состоит в определении направлений исполнительной деятельности самого управленческого организма. Одновременно раскрывается и тот факт, что политическое влияние есть важнейший фактор осуществления социального управления.

Таким образом, главной содержательной характеристикой политического влияния является определение направлений исполнительной деятельности в рамках управленческого организма. Такая характеристика обусловлена тем, что руководящие решения составляют сущность политики и содержат в себе данные направления. Руководящие решения приняты, значит, направления исполнительной деятельности определены, следовательно, политическое влияние состоялось. Далее дело заключается в том, чтобы осуществить эти решения, претворить их в жизнь, что связано уже с исполнительными функциями управленческого организма, с деятельностью его исполнительных учреждений. Примечательно, что осуществление этих решений происходит уже за пределами собственно политического влияния, а значит, политической сферы, но посредством организма социального управления и связано с его другими функциями, в частности, организующей, исполнительной и регулирующей. Политическое же влияние – это особая функция управленческого организма.

Чтобы подчеркнуть ещё раз место и роль политики в системе управленческого организма, сформулируем следующий вопрос: в какой момент социального управления осуществляется политическое влияние: во время разработки политики или во время её осуществления? Такой вопрос не является случайным. Он рождён стремлением некоторых политологов включать в содержание политического процесса (хода политического влияния) не только принятие руководящих решений, но ещё и их разработку, и даже их осуществление. Например, утверждается, что политический процесс – это «принятие и реализация управленческих решений, осуществляемых политическими лидерами и элитами». [5, с. 863]

На самом деле поставленный нами вопрос является парадоксальным. Дело в том, что политический процесс, представляющий собой ход политического влияния, не включает в себя ни разработку политики, ни её осуществление. Разработка политики – это тот управленческий этап, который

предшествует появлению руководящих решений. Он означает, что политика ещё не сформирована, не выработана, что руководящие решения ещё не приняты и поэтому политическое влияние пока не может состояться.

В свою очередь осуществление политики предполагает, что руководящие решения уже приняты, что направления исполнительной деятельности уже определены и перед социальным управлением стоит задача воплотить эти решения в жизнь, руководствуясь установленными политическими ориентирами. Говоря иначе, политика в данном случае уже оказала своё влияние на исполнительную деятельность, политическое влияние состоялось.

28

Это и означает, что поставленный нами вопрос является некорректным.

На самом деле политическое влияние осуществляется только в процессе принятия руководящих решений (в процессе правления, в процессе осуществления политической деятельности). Именно в этот момент происходит использование политической власти, вследствие чего принимаемые руководящие решения наделяются особой социальной силой, делающей их обязательными для исполнительной деятельности. Следовательно, именно в этот момент определяются направления исполнительной деятельности и тем самым реализуется назначение политики.

Таким образом, ход политического влияния есть одновременно процесс определения направлений исполнительной деятельности. Отсюда следует, что сущность политического влияния состоит в определении данных направлений. Можно сделать следующий вывод: *политическое влияние – это способ политического бытия, состоящий в определении направлений исполнительной деятельности на основе принятия руководящих решений.* Благодаря своему влиянию политика осуществляет в системе социального управления руководящую роль.

Данное определение отражает главное в содержании политического влияния. Чтобы раскрыть всё его содержание, необходимо также выяснить его структуру.

Структура политического влияния

Ключ для решения этого вопроса находится в таком явлении как правление. Оно определяет собой содержание политического влияния, вследствие чего компоненты правления образуют собой компоненты политического влияния. Какова структура правления, такова структура и политического влияния.

Исходя из особенностей использования политической власти, в правлении можно выделить два компонента, которые образуют его состав и определяют собой состав политического влияния. *Первый* компонент представлен *политическим институтом*. Политический институт является носителем и воплощением политической власти и одновременно средством её использования и потому содержит в себе механизм этого использования. Используя властные возможности политического института, субъекты

политики принимают руководящие решения и тем самым осуществляют правление.

Второй компонент правления и, соответственно, компонент политического влияния представлен *политическим режимом*. Политический режим – это обусловленный политическим институтом порядок использования политической власти и одновременно порядок принятия руководящих решений. Политический режим содержится в политическом институте. А политический институт заключает в себе соответствующий порядок использования политической власти. Следовательно, политический институт определяет собой политический режим. Каков политический институт, таков и политический режим.

Итак, политическое влияние осуществляется с помощью политического института и политического режима. Политический институт составляет средство политического влияния, а политический режим – способ политического влияния. Эти явления служат необходимыми условиями и факторами осуществления политического влияния, образуют его механизм и заключают в себе его особые законы. Изучая эти явления, мы познаём законы политического влияния, а в итоге раскрываем способ, посредством которого политика осуществляет своё назначение.

Анализ сущности политического влияния показывает, что оно, образуя руководящую функцию в системе социального управления, тем самым служит фактором осуществления этого управления. Так обнаруживается ещё одна грань политического влияния, которая также заслуживает своего осмысления.

1. Борисенков, А.А. Политика – это руководящие решения [Текст] / А.А. Борисенков // Социум и власть. – 2007. – № 4.
2. Борисенков, А.А. Политическая структура: теоретико-методологический взгляд [Текст] / А.А. Борисенков // Социум и власть. – 2008. – № 2.
3. Борисенков, А.А. Политология: Теория политической жизни [Текст] / А.А. Борисенков. – М.: ГУУ, 2009.
4. Гаджиев, К.С. Политология (основной курс) [Текст] / К.С. Гаджиев. – М., 2007.
5. Ирхин, Ю.В. Политология [Текст] / Ю.В. Ирхин. – М., 2007.
6. Политическая энциклопедия. В 2 т. Т. 1. – М., 1999.
7. Политология / под ред. В.И. Буренко, В.В. Журавлева. – М., 2005.
8. Социологический энциклопедический словарь. – М., 1998.